

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2024

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рўзиев Феруз Ғиёсович ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИДА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯНИНГ ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Hazratqulov Rustam Bafoyevich, Kariyev Shuhrat Maratovich, Kim Andrey Afanasyevich TRAUMATIK INTRAKRANIAL GEMATOMALARNING TURLARINI TASHHIS QO'YISH VA DIFFERENTIAL DAVOLASH ALGORITMI.....	11
3. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich KALLA SUYAGI DEFEKTLARINI KRANIOPLASTIKA QILISHNING TARIXIY RIVOJLANISHI BOSQICHLARI.....	17
4. Назарова Жанна Авзаровна, Аббосова Исмигул Алишер кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	26
5. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Yadgarova Lola Baxadirovna, Aktamova Madinabonu Uktam kizi TOPICAL DIAGNOSTICS, CLINICAL MANIFESTATIONS OF TRIGEMINAL PAIN.....	32
6. Гайбиев Акмал Ахматжонович, Файзимуродов Фахриддин Толипович, Вязикова Наталья Федоровна ЭТИО-ПАТОГЕНЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СПИНОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ В СОЧЕТАНИИ С ПОРОКАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	38
7. Davranov Ismoil Ibragimovich, Xamroqulov Jamshid Dilshod o'g'li BEL OG'RIG'I BO'LGAN BEMORLARNING PATOLOGIK SHAROITLARIDA NEVROLOGIK DIAGNOSTIKANING RADIATION DIAGNOSTIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	44
8. Назарова Жанна Авзаровна, Мамадинова Лола Хамидовна ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА.....	50
9. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Джаббарова Насиба Юсуповна МИАСТЕНИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК, НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ВА НЕЙНОВИЗУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
10. Alixanov Sardorbek Abduvoxobovich, Raimova Malika Muxamedjanovna PARKINSON KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARNI REABILITATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	58
11. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ АФАЗИЯЛАРНИ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
12. Расулова Дилбар Камалиддиновна КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАР ИНСУЛТ ЯКУНИНИ БАШОРАТЛАШДА ПРЕДИКТОР СИФАТИДА.....	65
13. Усманова Гулчехра Эркиновна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ШКАЛ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ.....	70
14. Турсунов Бобирбек Гофуржон ўғли БОЛАЛАРДА ФЕБРИЛ ШАЙТОНЛАШ ХУРУЖЛАРИ ЭТИОЛОГИЯСИ, КЛИНИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТ ТАХЛИЛИ).....	75
15. Ochilov Ulugbek Usmanovich CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGIC DYNAMICS OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN ADOLESCENTS.....	78
16. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСЛУБЛАРИНИ ЖАМИЯТ САЛОМАТЛИГИНИ САҚЛАШДАГИ РОЛИ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР (МАХСУС СЎРОВНОМА АСОСИДА).....	81
17. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна, Ахмедова Дилафруз Бахадировна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОГНОЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	88
18. Asadullaev M.M., Mirakhmedova Kh.T., Vakhabova N.M., Jumanazarov D.R., Sohbnazarov N.G., Srojedinov S.Sh., Kalash Dwivedi ETIOLOGICAL STRUCTURE AND COMORBIDITY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	93
19. Джуррабекова Азиза Тахировна, Эшимова Шохсанам Кенжабоевна ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	101
20. Hakimov Sardor Shukurjonovich, Kuranbayeva Satima Razzakovna O'TKIR ISHEMIK INSULT RIVOJLANISHIDA NEYROTRANSMITTERLAR VA NEYROGORMONLAR AHAMIYATI..	106

UDK:УДК.616-005.1-036.11.-07

Hakimov Sardor Shukurjonovich
Kuranbayeva Satima Razzakovna
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

O'TKIR ISHEMIK INSULT RIVOJLANISHIDA NEYROTRANSMITTERLAR VA NEYROGORMONLAR AHAMIYATI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13337931>

ANNOTATSIYA

Neurotransmitterlar va neyrogormonlar, ishemik insult kabi murakkab nevrologik kasallikla patofiziologiyasida muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqola orqali asosiy neurotransmitterlar - glyutamat, GABA, dofamin va serotonin hamda neyrogormonlar - kortikotropin-relising omili, oksitotsin, prolaktin va leptin kabi omillarning ishemik insult patofiziologiyasidagi ahamiyati yoritiladi. Keltirilgan omillar nerv faoliyati regulatsiyasi, yallig'lanishni va neyrohimoyani modulyatorlik ahamiyatlari yoritiladi. Glyutamat va GABA ularning eksitotoksiklik va signal uzatilishi tormozlanishi bo'yicha qarama-qarshi ta'sirlari, dofamin va serotonin esa ishemik insultning darajasiga ta'sir etuvchi omillar sifatida ko'rib chiqiladi. Neyrogormonlar kortikotropin-relising omili, oksitotsin, prolaktin va leptin neyrohimoya va yallig'lanishga ahamiyati yoritiladi. So'nggi tadqiqotlarni umumlashtirish orqali, ushbu maqola keltirilgan omillar miya shikastlanishidagi murakkab rolini aniqlashga va ularning ishemik insult patogenezidagi ishtirokini chuqurroq tushunishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: ishemik insult, eksitotoksiklik, qo'zg'atuvchi neurotransmitter, tormozlovchi neurotransmitter, neyromodulyatorlar, neyrogormonlar

Хакимов Сардор Шукуржонович
Куранбаева Сати́ма Раззаковна
Ташкентская Медицинская Академия

ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРАНСМИТТЕРОВ И НЕЙРОГОРМОНОВ ПРИ ОСТРОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ

АННОТАЦИЯ

Нейротрансмиттеры и нейрогормоны играют решающую роль в сложной патофизиологии неврологических расстройств, включая ишемический инсульт. В этом обзоре представлено всестороннее исследование ключевых нейротрансмиттеров — глутамата, ГАМК, дофамина и серотонина — и нейрогормонов — кортикотропин-рилизинг-фактора, окситоцина, пролактина и лептина — подчеркивая их отдельные и взаимосвязанные роли в модуляции нервной активности, воспалении, и нейропротекция. Глутамат и ГАМК исследуются на предмет их противоположного действия в отношении эксайтотоксичности и ингибирования передачи сигналов, тогда как дофамин и серотонин обсуждаются как факторы, влияющие на тяжесть ишемического инсульта. Нейрогормоны кортикотропин-рилизинг-фактор, окситоцин, пролактин и лептин оцениваются на предмет их вклада в нейропротекцию и воспаление. Объединяя текущие исследования, этот обзор стремится выявить сложную роль этих сигнальных молекул при травме головного мозга и углубить наше понимание их участия в патогенезе ишемического инсульта.

Ключевые слова: ишемический инсульт, эксайтотоксичность, возбуждающий нейромедиатор, тормозной нейромедиатор, нейромодуляторы, нейрогормоны.

Khakimov Sardor Shukurjonovich
Kuranbaeva Satima Razzakovna.
Tashkent Medikal Academy

FEATURES OF NEUROTRANSMITTERS AND NEUROHORMONES IN ACUTE ISCHEMIC STROKE

ANNOTATION

Neurotransmitters and neurohormones play a crucial role in the complex pathophysiology of neurological disorders, including ischemic stroke. This review presents a comprehensive study of key neurotransmitters—glutamate, GABA, dopamine, and serotonin—and neurohormones—corticotropin-releasing factor, oxytocin, prolactin, and leptin—highlighting their distinct and interconnected roles in modulating neural activity, inflammation, and neuroprotection. Glutamate and GABA are explored for their opposing actions regarding excitotoxicity and signal transmission inhibition, while dopamine and serotonin are discussed as factors influencing the severity of ischemic stroke. Neurohormones corticotropin-releasing factor, oxytocin, prolactin, and leptin are evaluated for their contributions to neuroprotection and inflammation. By synthesizing current

research, this review aims to elucidate the complex role of these signaling molecules in brain injury and deepen our understanding of their involvement in the pathogenesis of ischemic stroke.

Keywords: ischemic stroke, excitotoxicity, excitatory neurotransmitter, inhibitory neurotransmitter, neuromodulators, neurohormones

Основная часть. Ишемический инсульт является основной причиной смертности как мужчин, так и женщин, а также первой по значимости причиной долгосрочной инвалидности во всем мире. Из-за нехватки эффективных методов лечения медицинская и социальная помощь требует значительных ресурсов здравоохранения для ведения пациентов.

Этиология и патофизиология ишемического инсульта. Ишемический инсульт возникает почти внезапно, через несколько минут после прекращения кровоснабжения тканей головного мозга из-за закупорки артерий, снабжающих головной мозг, либо тромбами из-за мерцательной аритмии, либо тромбами из жировых отложений, называемых атеросклеротическими бляшками, и снижением мозгового кровообращения, кровоток приводит к кислородному голоданию и активации каскада событий, которые в конечном итоге приводят к повреждению тканей. Подобно многим другим нейродегенеративным состояниям, ишемический инсульт характеризуется множеством изменений в пораженном ишемическом ядре и окружающей полутени. Эти макро- и микроскопические изменения обычно подразделяются на пять основных терминов: эксайтотоксичность, нейровоспаление, окислительный стресс, апоптоз и аутофагия, которые запускаются гипоксией пораженной ткани. Гибель клеток при ишемическом инсульте происходит из-за сложных взаимодействий между этими независимыми, но взаимоусиливающими сериями патологических событий. Так называемое «ишемическое ядро» соответствует необратимо поврежденной ткани, локализующейся в зоне, наиболее близкой к окклюзированной артерии [4, 16].

Из упомянутых патогенных факторов эксайтотоксичность играет важную индуцируемую роль и в развитии других патогенных путей при остром ишемическом инсульте. Эксайтотоксичность описывает хорошо известный процесс, при котором активация глутаматных рецепторов приводит к повышению внутриклеточной концентрации Ca^{2+} и Na^{+} и к гибели клеток [8].

Эксайтотоксичность приводит к повреждению нейронов, что активирует микроглию и астроциты, посредством которых активированные глиальные клетки высвобождают провоспалительные цитокины и хемокины, усиливая воспалительную реакцию и вызывая дальнейшее повреждение нейронов и нарушение гематоэнцефалического барьера [18]. Более того, чрезмерный приток кальция через рецепторы NMDA и AMPA вовремя эксайтотоксичности нарушает функцию митохондрий. И это нарушение приводит к перепроизводству активных форм кислорода (АФК), что приводит к окислительному повреждению липидов, белков и ДНК, тем самым усугубляя повреждение нейронов [19, 20]. Кроме того, перегрузка кальцием вследствие эксайтотоксичности активирует различные ферменты, включая кальпаины и каспазы. Эти ферменты инициируют пути апоптоза, вызывая запрограммированную гибель клеток и способствуя гибели нейронов и глиальных клеток [21]. Наконец, клеточный стресс из-за эксайтотоксичности может вызвать аутофагию как механизм выживания. Первоначально защитная, продолжительная или чрезмерная аутофагия может привести к аутофагической гибели клеток, что еще больше способствует гибели нейронов [22].

Поэтому в данной статье основной целью сосредоточить внимание на роли нейротрансмиттеров, а также нейрогормонов, которые играют важную роль в процессе эксайтотоксичности, связанной с ишемическим инсультом.

Нейротрансмиттеры — это химические мессенджеры, участвующие в балансировке сигналов между нейронами и поддержании функции мозга [5]. Среди многочисленных нейротрансмиттеров аминокислотные нейротрансмиттеры, в том числе глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота, гамма-аминомасляная кислота и глицин, а также моноамины, такие как дофамин, норадреналин, адреналин, гистамин, серотонин и нейропептиды, такие как опиоиды, эндорфины, соматостатин,

окситоцин, вазопрессин, хорошо известны как основные возбуждающие, тормозящие а также модулирующие мессенджеры в нервной системе.

Сообщалось, что ишемическая/реперфузированная кора головного мозга характеризуется специфическим изменением уровня аминокислотных нейротрансмиттеров [23]. В недавних экспериментальных исследованиях было показано, что устранение нарушений аминокислотных нейротрансмиттеров способно ослаблять окислительный стресс [24] и нейровоспаление [25] у мышей, что позволяет предположить, что аминокислотные нейротрансмиттеры могут быть связаны с восстановлением после ишемического инсульта.

Особенности возбуждающего нейромедиатора в развитии острого ишемического инсульта. L-глутамат, основной возбуждающий нейромедиатор центральной нервной системы (ЦНС), действует на два основных класса рецепторов: ионотропные рецепторы (iGluRs) и метаботропные рецепторы, связанные с G-белком (mGluRs). В физиологических условиях активация подмножеств этих рецепторов приводит к возбуждающей синаптической передаче и к процессам, связанным с синаптической пластичностью, таким как долговременная потенциация (LTP) и долговременная депрессия (LTD), молекулярные механизмы, лежащие в основе парадигмы обучения и памяти [1].

Снижение поступления кислорода приводит к сдвигу pH в сторону ацидоза и увеличению внеклеточной концентрации K^{+} , что деполяризует мембрану нервных клеток. Без снабжения глюкозой и кислородом нейроны ишемизированного ядра не способны производить энергию в виде АТФ, необходимую для поддержания основных функций клеток и гомеостаза. Это приводит к чрезмерной деполяризации нейронов и, как следствие, к высвобождению возбуждающих нейротрансмиттеров в синаптическую щель, которые не могут быть удалены из щели механизмами обратного захвата. Аноксическая деполяризация приводит к чрезмерному высвобождению глутамата, который затем активирует различные рецепторы глутамата в синапсе или внесинаптическом пространстве. Открытие ионотропных глутаматных рецепторов (NMDA, AMPA и каинатных рецепторов) вызывает приток Na^{+} через активированные глутамат-управляемые ионные каналы. В ответ на аноксию Ca^{2+} также поступает в клетки в избыточных количествах через активированные NMDA-рецепторы и Ca^{2+} -проницаемые AMPA-рецепторы. Это приводит к активации нескольких Ca^{2+} -зависимых путей внутриклеточной передачи сигнала (протеазы, киназы, эндонуклеазы, липоксигеназы и синтаза оксида азота), что в конечном итоге приводит к гибели нейронов [3, 5]. Например, оксид азота (NO) синтезируется нейрональной синтазой оксида азота (nNOS), которая зависит от связывания Ca^{2+} -чувствительного фермента кальмодулина. NO реагирует с супероксид-анионами с образованием ONOO-, высокореактивного окислителя, который способствует повреждению тканей. Повреждения, вызванные выработкой АФК, включают аномальные изменения в организации цитоскелета, митохондриальную дисфункцию, образование воспалительных молекул и запуск сигнальных путей, которые могут привести к гибели клеток путем апоптоза.

Нейротоксичность запускается притоком Ca^{2+} через глутаматные рецепторы, в частности, чрезмерная активация рецепторов NMDA и возникающий в результате приток кальция способствуют гибели клеток, что делает этот рецептор ключевым медиатором эксайтотоксичности. Доказательства двойной роли активации NMDAR связывают рецептор, в зависимости от его местоположения, с различными внутриклеточными сигнальными путями. Например, факторы, способствующие выживанию, такие как белок, связывающий элемент ответа циклического АМФ (CREB), по-видимому, активируются синаптическим NMDAR,

чтобы способствовать выживанию клеток, индуцируя экспрессию генов, таких как нейротрофический фактор головного мозга (BDNF), и подавляя апоптотический ген. выражение. Напротив, экстрасинаптические NMDAR опосредуют гибель клеток, блокируя CREB, подавляя экспрессию BDNF и способствуя митохондриальной дисфункции и гибели клеток [9, 10].

Особенности тормозного нейромедиатора в развитии острого ишемического инсульта. ГАМК является основным тормозным нейромедиатором в центральной нервной системе и действует путем уменьшения высвобождения глутамата, вызванного деполяризацией и ишемией [11]. Во-первых, ГАМК может вызывать гиперполяризацию нейронов через анионные каналы (ГАМК) и пресинаптические рецепторы, связанные с G-белком (ГАМК) [12]. Эта гиперполяризация противодействует деполяризации, которая является иницирующим событием биохимического ишемического каскада [13]. Во-вторых, активация ГАМК снижает частоту дыхания, сохраняя глюкозу и уменьшая кислотоз, что облегчает местный мозговой кровоток [14]. Наконец, агонисты рецепторов ГАМК могут вызывать гипотермию, которая также рассматривается как нейропротекторное состояние при остром инсульте [15].

Особенности модуляторного нейромедиатора в развитии острого ишемического инсульта. Роль нейромодуляторов, таких как дофамин и серотонин, в изменениях настроения после инсульта хорошо известна [27]. Однако новые данные свидетельствуют о том, что дофамин (ДА), а также серотонин, например, может также играть значительную, второстепенную роль в повышении тяжести инсульта [49].

Как и дофамин, уровни норадреналина и серотонина в мозге также временно увеличиваются при ишемии [28, 29, 33]. Имеющиеся данные указывают на то, что высвобождение дофамина при ишемии не обусловлено потенциалами действия; вместо этого он связан с локальным высвобождением оксида азота, который играет важную роль в модуляции высвобождения дофамина в условиях ишемии [30].

По-видимому, существуют различия в степени этой реакции между животными разного возраста: у пожилых животных наблюдается более резкое высвобождение ДА после инфаркта и более тяжелый исход инсульта [31]. Некоторые данные показали, что массивное высвобождение ДА способствует нейродегенерации во время ишемии, поскольку в нескольких исследованиях было обнаружено, что обширные поражения черной субстанции оказывают нейропротекторное действие на полосатое тело [30]. Селективное снижение НЭ в головном мозге перед индукцией ишемии у самцов крыс показало уменьшение размера церебрального инфаркта [34], аналогичный результат наблюдался при использовании антагонистов D2, но не антагонистов D1, и сообщалось, что они обладают защитным действием. воздействие на стриарные нейроны [32].

С другой стороны, Чен и Руссо-Нойштадт [35] сообщили, что норадреналин способствует выживанию клеток в гиппокампе за счет увеличения экспрессии нейротрофического фактора головного мозга (BDNF) и нескольких сигнальных молекул, способствующих выживанию. Стимуляция норадрениновой системы введением атипамезола, селективного антагониста α 2-адренорецепторов, продемонстрировала улучшение сенсомоторных показателей у крыс после очагового повреждения головного мозга [36].

Общее влияние серотонина на повреждение нейронов, вызванное ишемией головного мозга, остается неоднозначным. Хотя несколько исследований подтвердили его нейропротекторную роль, имеется ограниченное количество данных, свидетельствующих о его пагубном воздействии. Некоторые данные показывают, что серотонин оказывает возбуждающее действие на нейроны в области СА1, способствуя повреждению нейронов за счет активации рецепторов 5-HT₂. Было показано, что введение ритансерина, антагониста 5-HT₂-рецепторов, смягчает вызванное ишемией повреждение нейронов в модели ишемии с окклюзией двух сосудов и гипотонией [37, 38]. И наоборот, многочисленные сообщения продемонстрировали

роль серотонина в снижении эксайтотоксичности и повреждения нейронов после ишемии головного мозга. Различные селективные ингибиторы обратного захвата серотонина использовались в качестве защитных или терапевтических средств на различных моделях церебральной ишемии у животных, что приводило к улучшению нейроповеденческих исходов и гистопатологических результатов, повышению антиоксидантной способности и уменьшению объема инфаркта головного мозга, а также снижению экспрессии некоторых воспалительных процессов, и маркеры апоптоза [39].

Особенности нейрогормонов в развитии острого ишемического инсульта. Нейрогормоны — это сигнальные молекулы, вырабатываемые нейроэндокринными клетками, специализированным типом нейронов. В отличие от нейротрансмиттеров, которые действуют локально в синапсах, нейрогормоны высвобождаются непосредственно в кровоток, что позволяет им оказывать воздействие на отдаленные органы-мишени или ткани. Существует много типов нейрогормонов, и их количество увеличивается. Здесь описан некоторый молекулярный механизм нейрогормонов в патогенезе ишемического инсульта.

Кортикотропин-рилизинг-фактор (CRF) представляет собой пептид из 41 аминокислоты, который играет ключевую роль в нейроэндокринной регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (ГН) в норме и при стрессе. Следует отметить, что предыдущие исследования показывают, что CRF усиливает воспалительные реакции. Ранее сообщалось, что клетки микроглии экспрессируют как CRF1, так и CRF2, которые связаны с G-белком и передают сигнал через множество внутриклеточных путей, CRF может связывать CRF1 и CRF2. Более того, предыдущая работа показала, что CRF-опосредованное обострение повреждения нейронов после церебральной ишемии происходит в первую очередь через CRF1. Мыши, у которых отсутствует CRF1, имеют значительно меньший размер инфаркта по сравнению с мышами дикого типа. Напротив, у мышей с дефицитом CRF2 после ишемии наблюдаются нормальные повреждения [40, 41].

CRF не только усиливает активность микроглии, способствуя транскрипции и продукции воспалительных факторов, но также способствует переходу активированных клеток микроглии из нейропротекторного фенотипа M2 в цитотоксический фенотип M1. Эти эффекты опосредуются сигнальным путем TLR4/NF- κ B. Более того, CRF значительно повысит уровни TNF- α и фосфо-NF- κ B в ишемической полутени. Эти результаты доказывают провоспалительную роль CRF в модели ишемического инсульта и предполагают возможный механизм, согласно которому CRF значительно ухудшает неврологический дефицит, увеличивает объем инфаркта и усугубляет повреждение нейронов [42].

Было продемонстрировано, что как гипоталамический нейропептид -окситоцин играет важную роль в ишемии-реперфузии в различных органах и тканях. Это влияние окситоцина на ишемию может способствовать его антиапоптотическим, антиоксидантным и противовоспалительным свойствам [43]. Сообщалось, что окситоцин поддерживает целостность гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и уменьшает повреждение головного мозга после ишемического инсульта [46]. Преишемический окситоцин может подавлять NF- κ B и белки-регуляторы апоптоза на мышечной модели инсульта. Нейропротекторные эффекты и механизм действия окситоцина на ишемию связаны главным образом с его противовоспалительным свойством, а также редуцируемым действием на глутаматергическую систему при ишемическом инсульте [44, 45].

Прولاктин и лептин являются недавно признанными стимуляторами тромбоцитов вследствие усиления АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов. Активация тромбоцитов — один из центральных механизмов развития гиперкоагуляции и артериального тромбоза, играющих важную роль в патофизиологии ишемического инсульта [4, 48].

Недавно было обнаружено, что повышенный уровень лептина является фактором риска развития ишемического инсульта как у мужчин, так и у женщин, особенно в сочетании с повышенным

артериальным давлением при геморрагическом инсульте у мужчин. Было продемонстрировано дозо-зависимое увеличение экспрессии CD62p и усиление агрегации тромбоцитов под действием пролактина *in vivo* и *in vitro*. В клиническом исследовании было показано увеличение частоты венозной тромбоэмболии (ВТЭ) у пациентов с пролактиномой, что указывает на то, что гиперпролактинемия может быть важным фактором риска гиперкоагуляции [47]. Недавно было обнаружено, что повышенный уровень лептина является фактором риска ишемического инсульта как у мужчин, так и у женщин, особенно в сочетании с повышенным артериальным давлением при геморрагическом инсульте у мужчин. С другой стороны, гормон лептин недавно был связан с активацией тромбоцитов [48].

Выводы. Глутамат, возбуждающий нейромедиатор, часто усугубляет повреждение нейронов из-за эксайтотоксичности, что

приводит к чрезмерному притоку кальция и последующей гибели клеток. Этот пагубный процесс вызван чрезмерной активацией рецепторов глутамата, что значительно способствует тяжести инсульта и повреждению головного мозга. Напротив, ГАМК, основной тормозной нейромедиатор, смягчает эксайтотоксичность за счет уменьшения чрезмерного возбуждения нейронов и поддержания клеточной стабильности. Дофамин и серотонин также играют второстепенную роль; их чрезмерное высвобождение может ухудшить тяжесть ишемического инсульта. Кроме того, нейрогормоны, такие как кортикотропин-рилизинг-фактор (CRF), окситоцин, пролактин и лептин, играют решающую роль в развитии ишемического инсульта посредством механизмов нейровоспаления, нейропротекции и усиления гиперкоагуляции соответственно.

Литература

1. F. Zhang, C. Li, R. Wang, D. Han, Q.-G. Zhang, C. Zhou, H.-M. Yu, G.-Y. Zhang, Activation of GABA receptors attenuates neuronal apoptosis through inhibiting the tyrosine phosphorylation of NR2A by Src after cerebral ischemia and reperfusion, *Neuroscience*, Volume 150, Issue 4, 2007, Pages 938-949, ISSN 0306-4522, <https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2007.09.070>.
2. Catherine Jackson-Friedman, Patrick D. Lyden, Sonia Nunez, Albert Jin, Richard Zweifler, High Dose Baclofen Is Neuroprotective but Also Causes Intracerebral Hemorrhage: A Quantal Bioassay Study Using the Intraluminal Suture Occlusion Method, *Experimental Neurology*, Volume 147, Issue 2, 1997, Pages 346-352, ISSN 0014-4886, <https://doi.org/10.1006/exnr.1997.6637>.
3. Hársing LG Jr, Gigler G, Albert M, Szénási G, Simó A, Móricz K, Varga A, Ling I, Bagdy E, Király I, Sólyom S, Jurányi Z. Neurotransmitter release in experimental stroke models: the role of glutamate-GABA interaction. *Adv Exp Med Biol*. 2004;541:21-37. PMID: 14977206.
4. Yuan J. Neuroprotective strategies targeting apoptotic and necrotic cell death for stroke. *Apoptosis Int J Program Cell Death* 2009; 14: 469–77.
5. Simon RP, Griffiths T, Evans MC, Swan JH, Meldrum BS. Calcium overload in selectively vulnerable neurons of the hippocampus during and after ischemia: an electron microscopy study in the rat. *J Cereb Blood Flow Metab Off J Int Soc Cereb Blood Flow Metab* 1984; 4: 350–61.
6. Raghupathi R, Graham DI, McIntosh TK. Apoptosis after traumatic brain injury. *J Neurotrauma* 2000; 17: 927–38.
7. Blood FR, Oser BL, White PL, Olney JW. Monosodium glutamate. *Science* 1969; 165: 1028–9.
8. Rothman SM. Synaptic activity mediates death of hypoxic neurons. *Science* 1983; 220: 536–7.
9. Hardingham GE, Fukunaga Y, Bading H. Extrasynaptic NMDARs oppose synaptic NMDARs by triggering CREB shut-off and cell death pathways. *Nat Neurosci* 2002; 5: 405–14.
10. Goux E, Léveillé F, Nicole O, Melon C, Had-Aissouni L, Buisson A. Reverse glial glutamate uptake triggers neuronal cell death through extrasynaptic NMDA receptor activation. *Mol Cell Neurosci* 2009; 40: 463–73.
11. Nelson RM, Green AR, Lambert DG, Hainsworth AH. On the regulation of ischemia-induced glutamate efflux from rat cortex by GABA: *in vitro* studies with GABA, clomethiazole and pentobarbitone. *British Journal of Pharmacology* 2000;130(5):1124-30.
12. Wilby MJ, Hutchinson PJ. The pharmacology of chlormethiazole: a potential neuroprotective agent?. *CNS Drug Reviews* 2004;10(4):281-94.
13. Tuttolomondo A, Sciacca R, Raimondo D, Arnao V, Renda C, Pinto A, et al. Neuron protection as a therapeutic target in acute ischemic stroke. *Current Topics in Medicinal Chemistry* 2009;9(14):1317-34.
14. Chi OZ, Hunter C, Liu X, Chi Y, Weiss HR. Effects of GABA(A) receptor blockade on regional cerebral blood flow and blood-brain barrier disruption in focal cerebral ischemia. *Journal of Neurological Sciences* 2011;301((1-2)):66-70.
15. Klassman L. Therapeutic hypothermia in acute stroke. *Journal of Neuroscience Nursing* 2011;43(2):94-103.
16. Salaudeen MA, Bello N, Danraka RN, Ammani ML. Understanding the Pathophysiology of Ischemic Stroke: The Basis of Current Therapies and Opportunity for New Ones. *Biomolecules*. 2024 Mar 4;14(3):305. doi: 10.3390/biom14030305. PMID: 38540725; PMCID: PMC10968326.
17. Ludhiadch A., Sharma R., Muriki A., Munshi A. Role of calcium homeostasis in ischemic stroke: A review. *CNS Neurol. Disord.-Drug Targets Former. Curr. Drug Targets-CNS Neurol. Disord.* 2022;21:52–61. doi: 10.2174/1871527320666210212141232.
18. Shaheryar Z.A., Khan M.A., Adnan C.S., Zaidi A.A., Hänggi D., Muhammad S. Neuroinflammatory triangle presenting novel pharmacological targets for ischemic brain injury. *Front. Immunol.* 2021;12:748663. doi: 10.3389/fimmu.2021.748663.
19. Vermot A., Petit-Härtlein I., Smith S.M., Fieschi F. NADPH oxidases (NOX): An overview from discovery, molecular mechanisms to physiology and pathology. *Antioxidants*. 2021;10:890. doi: 10.3390/antiox10060890.
20. Vallet P., Charnay Y., Steger K., Ogier-Denis E., Kovari E., Herrmann F., Michel J.-P., Szanto I. Neuronal expression of the NADPH oxidase NOX4, and its regulation in mouse experimental brain ischemia. *Neuroscience*. 2005;132:233–238. doi: 10.1016/j.neuroscience.2004.12.038.
21. Tuo Q.Z., Zhang S.T., Lei P. Mechanisms of neuronal cell death in ischemic stroke and their therapeutic implications. *Med. Res. Rev.* 2022;42:259–305. doi: 10.1002/med.21817.
22. Peng L., Hu G., Yao Q., Wu J., He Z., Law B.Y.-K., Hu G., Zhou X., Du J., Wu A. Microglia autophagy in ischemic stroke: A double-edged sword. *Front. Immunol.* 2022;13:6825. doi: 10.3389/fimmu.2022.1013311.
23. Diana Amantea, Giacinto Bagetta, Excitatory and inhibitory amino acid neurotransmitters in stroke: from neurotoxicity to ischemic tolerance, *Current Opinion in Pharmacology*, Volume 35, 2017, Pages 111-119, ISSN 1471-4892, <https://doi.org/10.1016/j.coph.2017.07.014>.
24. Chisato Nagata, Keiko Wada, Takashi Tamura, Toshiaki Kawachi, Kie Konishi, Michiko Tsuji, Kozue Nakamura, Dietary Intakes of Glutamic Acid and Glycine Are Associated with Stroke Mortality in Japanese Adults^{1,2}, *The Journal of Nutrition*, Volume 145, Issue 4, 2015, Pages 720-728, ISSN 0022-3166, <https://doi.org/10.3945/jn.114.201293>.

25. Yong Hao, Shuwei Bai, Jing Peng, Ronghua Hong, Jie Ding, Zezhi Li, Yangtai Guan, TRIM27-mediated ubiquitination of PPAR γ promotes glutamate-induced cell apoptosis and inflammation, *Experimental Cell Research*, Volume 400, Issue 1, 2021, 112437, ISSN 0014-4827, <https://doi.org/10.1016/j.yexcr.2020.112437>.
26. Araki T, Kato H, Shuto K, Fujiwara T, Kogure K, Itoyama Y. Effects of cerebral ischemia on dopamine receptors in the gerbil striatum. *Eur J Pharmacol* (1996) 306(1-3):73–9. doi: 10.1016/0014-2999(96)00227-0
27. Stanfill A, Eljovich L, Baughman B, Conley Y. A Review and Conceptual Model of Dopaminergic Contributions to Poststroke Depression. *J Neurosci Nurs*. 2016 Oct;48(5):242–6. doi: 10.1097/JNN.0000000000000240. PMID: 27579957; PMCID: PMC5010006.
28. Hashimoto N., Matsumoto T., Mabe H., Hashitani T., Nishino H. (1994). Dopamine has inhibitory and accelerating effects on ischemia-induced neuronal cell damage in the rat striatum. *Brain Res. Bull.* 33, 281–288. 10.1016/0361-9230(94)90195-3
29. Toner C. C., Stamford J. A. (1996). 'Real time' measurement of dopamine release in an in vitro model of neostriatal ischaemia. *J. Neurosci. Methods* 67, 133–140.
30. Weinberger J. (2002). The role of dopamine in cerebral ischemic damage: a review of studies with Gerald Cohen. *Parkinsonism Relat. Disord.* 8, 413–416. 10.1016/S1353-8020(02)00023-8
31. Delbarre B., Delbarre G., Calinon F. (1992). Free radicals and neurotransmitters in gerbil brain. Influence of age and ischemia reperfusion insult. *EXS* 62, 199–212. 10.1007/978-3-0348-7460-1_20
32. Yulug B., Yildiz A., Guzel O., Kilic E., Schabitz W. R., Kilic E. (2006a). Risperidone attenuates brain damage after focal cerebral ischemia in vivo. *Brain Res. Bull.* 69, 656–659. 10.1016/j.brainresbull.2006.03.017
33. Globus, M.Y.-T., et al., Direct evidence for acute and massive norepinephrine release in the hippocampus during transient ischemia. *Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism*, 1989. 9(6): p. 892-896.
34. Nellgård, B., et al., Pre-ischemic depletion of brain norepinephrine decreases infarct size in normothermic rats exposed to transient focal cerebral ischemia. *Neuroscience letters*, 1999. 275(3): p. 167-170.
35. Chen, M.J. and A.A. Russo-Neustadt, Nitric oxide signaling participates in norepinephrine-induced activity of neuronal intracellular survival pathways. *Life sciences*, 2007. 81(16): p. 1280-1290.
36. Jolkkonen, J., et al., Behavioral effects of the α 2-adrenoceptor antagonist, atipamezole, after focal cerebral ischemia in rats. *European journal of pharmacology*, 2000. 400(2-3): p. 211-219.
37. Globus, M., et al., Ischemia-induced extracellular release of serotonin plays a role in CA1 neuronal cell death in rats. *Stroke*, 1992. 23(11): p. 1595-1601.
38. Fujikura, H., et al., A serotonin S2 antagonist, naftidrofuryl, exhibited a protective effect on ischemic neuronal damage in the gerbil. *Brain research*, 1989. 494(2): p. 387-390.
39. Gałeczki, P., J. Mossakowska-Wójcik, and M. Talarowska, The antiinflammatory mechanism of antidepressants—SSRIs, SNRIs. *Progress in NeuroPsychopharmacology and Biological Psychiatry*, 2018. 80: p. 291-294.
40. Wang W, Ji P, Dow KE. Corticotropin-releasing hormone induces proliferation and TNF-alpha release in cultured rat microglia via MAP kinase signalling pathways. *J Neurochem*. 2003;84(1):189-195.
41. Grammatopoulos DK, Randeve HS, Levine MA, Kanellopoulou KA, Hillhouse EW. Rat cerebral cortex corticotropin-releasing hormone receptors: evidence for receptor coupling to multiple Gproteins. *J Neurochem*. 2001;76:509-519.
42. Wu Q, Feng Y, Liu L, Liu Y, Liu X, Zhang L, Li Y, Wang L. Corticotropin-Releasing Factor Aggravates Ischemic Stroke Injury by the Inflammatory Activation of Microglia. *Endocrinology*. 2022 Mar 1;163(3):bqac013. doi: 10.1210/endo/bqac013. PMID: 35137012.
43. M. Polshakan, V. Khorri, A.M. Alizadeh, M. Ghayour-Mobarhan, M. Saeidi, Y. Jand, M. Rajaei, G. Farnoosh, K. Jamialahmadi The SAFE pathway is involved in the postconditioning mechanism of oxytocin in isolated rat heart Peptides, 111 (2019), pp. 142-151, 10.1016/j.peptides.2018.04.002
44. W. Xiong, M. Yao, R. Zhou, Y. Qu, Y. Yang, Z. Wang, N. Song, H. Chen, J. Qian Oxytocin ameliorates ischemia/reperfusion-induced injury by inhibiting mast cell degranulation and inflammation in the rat heart *Biomed. Pharm.*, 128 (2020), Article 110358, 10.1016/j.biopha.2020.110358
45. Fan XY, Shi G, Zhao YP, Yang JJ, Feng J. Neuroprotective effects of oxytocin against ischemic stroke in rats by blocking glutamate release and CREB-mediated DNA hypermethylation. *Biomed Pharmacother*. 2023 Nov;167:115520. doi: 10.1016/j.biopha.2023.115520. Epub 2023 Sep 18. PMID: 37729734.
46. S. Momenabadi, A.A. Vafaei, A.R. Bandegi, M. Zahedi-Khorasani, Z. Mazaheri, A. Vakili Oxytocin reduces brain injury and maintains blood-brain barrier integrity after ischemic stroke in mice *Neuromolecular Med.*, 22 (2020), pp. 557-571, 10.1007/s12017-020-08613-3
47. Wallaschofski H, Kobsar A, Kokschi M, et al. Prolactin receptor signaling during platelet activation. *Horm Metab Res* 2003; 35: 228–35.
48. Wallaschofski H, Lohmann T, Hild E, Kobsar A, Siegemund A, Spilcke-Liss E, Hentschel B, Stumpf C, Daniel WG, Garlichs CD, Eigenthaler M. Enhanced platelet activation by prolactin in patients with ischemic stroke. *Thromb Haemost*. 2006 Jul;96(1):38-44. doi: 10.1160/TH05-09-0634. PMID: 16807649.
49. J. Gonçalves-Ribeiro, C.C. Pina, A.M. Sebastião, S.H. Vaz Glutamate transporters in hippocampal LTD/LTP: not just prevention of excitotoxicity *Front. Cell. Neurosci.*, 13 (2019), p. 357

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000